

QUR'ONI KARIMDA YUSUF ALAYHISSALOM QISSASI

Nizomova Shahlo

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti
adabiyotshunoslik yo'nalishi 2-bosqich magistranti

Annotatsiya: Mumtoz adabiyotimizda Yusuf alayhissalom obrazining turli asarlarda turlicha talqinlarini ko'rishimiz mumkin. Yusuf alayhissalomning "Qissasi Rabg'uziy" asarida, Durbekning "Yusuf va Zulayho" asarida aynan Yusuf alayhissalom qissalari berilgan. Ammo biz ilohiy asosda bu voqea qay shaklda berilganini ilmiy yondashib, tahlil qilamiz. Mazkur maqolada umumiy holda Qur'oni Karimda Yusuf alayhissalom obrazining o'ziga xos xususiyatlari yoritib beriladi.

Kalit so'zlar: Yusuf, Qur'on, Injil, Tavrot, Ya'qub, Ka'non, tush ta'biri, o'n ikki yulduz.

O'zbek mumtoz adabiyotidada Yusuf alayhissalom obrazi sharq xalqlari asarlari orasida mashhur va keng tarqalgandir. Bu obrazning asl manbasi – ilohiy muqaddas kitoblar: Tavrot, Injil va Qur'oni Karim. Yusuf alayhissalomning Tavrotdagi talqini folklorga yaqin va qadimiy Misr afsonalariga borib taqalishi taxmin qilinadi. Qur'ondagi talqini birmuncha ixcham va badiiy shakllangan. Ushbu qissa Qur'onda "ahsan ul-qissas" (qissalarning eng go'zali) deya ta'riflanadi. "Yusuf" surasi bitta qissani avvalidan oxirigacha, boshqa narsalarni aralashtirmay hikoya qilgan yagona qissadir. O'zbek mumtoz adabiyotida Yusuf alayhissalomning hayotlari haqida hikoya qiluvchi badiiy-tarixiy asarlar Qur'ondan ta'sirlangan holda yozilgan. Qur'ondagi "Yusuf" surasi voqealari asos qilib olingan va badiiy to'qimalar, sujetlar, obrazlar qo'shilgan. Ularning bir-biriga o'xshash va farqli jihatlari juda ko'p. Shuni ta'kidlashimiz kerakki, Qur'oni Karimda ushbu sura "Hud" surasidan so'ng nozil bo'lgan. "Hud" surasi Islom va musulmonlar uchun sinovlar g'oyat ortgan paytda nozil bo'lgan shundan so'ng payg'ambarimiz Muhammad sollallohu alayhi vasallam uchun bundan-da og'ir damlar boshlanadi. "Amakilari Abu Tolib va Xadicha onamiz vafot etib, musulmonlar uchun "mahzunlik yili"ga ayalangan bir paytda mo'min-musulmonlarga bundan-da qattiqroq musibatlariga yo'liqqan, sinovlarning har turlisiga uchragan bandaning-Payg'ambar Yusuf alayhissalomning qissalari keldi.²¹ Bu qissa Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga ham, musulmonlarga ham ulkan tasalli va dars o'laroq nozil bo'lgan. Ammo Yusuf alayhissalom haqida yaratilgan keyingi asarlarda g'oya va maqsad tamoman o'zgarib, ishq-muhabbat yirik planga chiqqan. Endi Qur'onda keltirilgan "Yusuf" surasining qisqa bayonini keltiramiz. Qur'oni Karimda ulug' payg'ambarlar-Ibrohim, Is'hoq va Ya'qub

²¹ Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf. Tafsiri Hilol.2-nashr.3-juz.149-b.

alayhissalomlarning sulolasidan bo‘lmish Yusuf alayhissalomning ko‘rgan tushlarini otalari Ya‘qub alayhissalomga so‘zlab berayotganlarini tasvirlash bilan qissa boshlanadi. Yusuf alayhissalom tushlarida o‘n bir yulduz, oy va quyosh ta‘zim qilayotganini ko‘radi. Ya‘qub alayhissalom bu tushni eshitgach u haqida hech kimga aytmasliklarini so‘raydi. Qur‘oni Karimda Yusuf alayhissalomning o‘n bir og‘a-inilari borligi aytilgan. Otalari hammadan ham ko‘ra Yusufni sevganlari uchun og‘a-inilar Ya‘qub alayhissalomni ochiq adashuvda deb biladilar va otalarini qizg‘anib, Yusufga nisbatan g‘araz paydo bo‘ladi. Shayton vasvasa qilgan og‘a-inilar Yusufni o‘ldirib otalarining mehrini o‘zlariga qaratmoqchi bo‘lishadi ammo ulardan birida zarracha bo‘lsa ham vijdon bo‘lib u inisini o‘ldirmasdan quduqqa tashlashni taklif qiladi. Otalari yoniga borib “Ey otamiz, sen nega Yusufni bizga ishonmaysan? Holbuki, biz unga ixlos qiluvchilardanmiz”²²deya aytadilar. Otalari esa ular g‘ofil qolishsa Yusufni bo‘ri yeb ketishidan qo‘rqishlarini aytadilar. Akalari unamagach esa rozi bo‘lishga majbur bo‘ladilar. Og‘alar Yusufni quduqqa tashlashga qaror qilganlarida u kishiga Allohdan vahiy keladi “Sen albatta, ularga bu qilmishlarining xabarini berursan, o‘shanda ular seni sezmaslar ham”²³. Akalari otalarining yoniga kelib, Yusufni Ya‘qub alayhissalom aytganidek bo‘ri yeb ketganini aytishadi va uning yolg‘ondakam qonga bo‘yalgan ko‘ylagini ko‘rsatishadi. Ya‘qub alayhissalom esa endi go‘zal sabr qilish eng so‘nggi chora ekanligini aytadilar. Inson boshiga musibat kelgan paytda dod-faryod qilmasdan, Allohga malomat qilmasdan qilgan sabri uchun ajr oladi. Ya‘qub alayhissalom ham shunday musibat kelganda sabr qilmoqni afzal tutdilar. Buyoqda yo‘lovchilar quduqdan suv olmoqchi bo‘lib Yusufni ko‘rishadi va yashirib qo‘yib so‘ngra Misrda qul qilib sotishadi. Ha! Allohning payg‘ambari qul qilib sotiladi. Misrda sotib olgan odam (bu yerda ismi keltirilmaydi suraning oxirida bir marta Misr Azizi nomi keltirilgan) xotiniga Yusufni yaxshilab joylashtirishni, vaqti kelsa uni farzand qilib olishlari mumkinligini aytadi. Ammo ayol bu yigitning husnini ko‘rib uning nafsini xohlaydi, Yusuf esa buni rad etib eshikka intiladi. Shu o‘rinda Yusuf alayhissalomning xarakteridagi holatlar ochila boradi: qanchalik hayoli ekanliklariga guvoh bo‘lamiz. Eng avvalo, Allohdan hayo qilyaptilarki, u ko‘rib turibdi deya, undan so‘ng xojalaridan chunki u Yusufga yaxshi munosabatda bo‘lib, unga ehtirom ko‘rsatdi, bunga javoban xiyonat bilan javob qilish insoniylikdan bo‘lmas edi. Yusuf alayhissalom qiyin imtihondan o‘tdilar: chiroyli, mansabdor va xo‘jayin xotin zinoga chorlasada, kuchli imonlari sababli, gunohdan voz kehdilar, shariatda sobit turdilar. Alloh taolodan bu fitnani ketkazishni so‘rab duo qildilar. Ayol uning ko‘ylagining ortidan yirtib oladi. Shu payt xojasi kelib qoladi va ayol Yusufga tuhmat qiladi. Shunda ayolning ahlidan bir guvoh (Qur‘ondan keyin yaratilgan badiiy-tarixiy manbalarda bu guvohlik bergan shaxs chaqaloq

²² Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf. Tafsiri Hilol.2-nashr.3-juz.156-b.

²³ Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf. Tafsiri Hilol.2-nashr.3-juz.158-b.

deyilgan, kimligi, ayol yoki erkakligi, yoshi haqida hech narsa deyilmagan, barchasi Allohning O‘ziga ayon va bunda qanday hikmat borligi ham O‘ziga ma’lum) agar ko‘ylakning old tomoni yirtilgan bo‘lsa, ayol rost gapirayotganini, agar orqa tomondan yirtilgan bo‘lsa, tuhmat qilayotganligini aytadi. Ko‘ylakning orqa tomonidan yirtilganini ko‘rgan xojasi ayolning makrini anglab yetadi ammo buni hech kimga oshkor etmay Yusufdan ham unutishini so‘raydi. Qancha yashirishga urinmasin ayolning bu qilgan ishini shahar ayollari eshitadi va ular ayoldan yozg‘ira boshlaydilar. “Azizning xotini xizmatkorining nafsini xohlabdi. Unga juda ham muhabbat qo‘ygan ekan-da! Biz uni ochiq-oydin adashuvda deb bilamiz”-deyishdi²⁴. Misr Azizining ayoli (badiiy-tarixiy manbalarda Zulayho deb yuritiladi ammo Qur’onda biror marta ham ayolning ismi, u haqida ma’lumot keltirilmagan) buni eshitgach o‘sha ayollar uchun joy tayyorlaydi va qo‘llariga pichoq beradi. Ularning oldiga Yusufni kiritadi. Yusufning go‘zalligini ko‘rgan ayollar qo‘llaridagi pichoq bilan taomni emas o‘z qo‘llarini kesa boshlaydilar. Shu o‘rinda Yusuf alayhissalomning yana bir xususiyatlari –mashaqqatli bo‘lsa ham to‘g‘ri yo‘ldan yurish – ochib berilgan. Bu narsa Yusuf alayhissalomning zino qilishdan va saroydagi ayollarning chaqirig‘iga yurgandan ko‘ra mashaqqatli bo‘lsada zindonni tanlaganlarida ko‘rinadi. Yusuf alayhissalom ayollarning makri bir kuni u kishini o‘ziga moyil qilishidan qo‘rqib zindonni afzal ko‘radi. Misr Azizi ham barcha ayb ayolida ekanligini ko‘rsatuvchi dalillar bo‘lsa-da, Yusufni vaqtincha zindonga tashlashga majbur bo‘ladi. Yusuf alayhissalom yana sinov ustida, yana qiyinchiliklarga sabr qilish talab etiladi. Zindonda Yusuf bilan yana ikki yigit ham bor edi , ular tush ko‘rishadi, biri tushida sharob tayyorlab yurganini biri esa, non ko‘tarib yurib qush uni yeyotganini ko‘radi. Yusuf alayhissalomga Alloh tomonidan tushlarni ta’bir qilish ilmi berilgan edi. U yigitlarga tushlarining ta’birini birdaniga aytmasdan Allohning sifatlarini keltirib , uning yagona ekanligini uqtirib so‘ng ta’bir qiladi, ta’birga ko‘ra biri podshoga soqiy , biri esa osilib boshini qushlar yeyishini aytadi. Yusuf soqiylik qiladigan yigitga xojasining huzurida uni esga olishini aytadi, lekin shayton buni unuttiradi va Yusuf yana bir necha yil zindonda qoladi. Bir kuni podshoh tush ko‘radi, tushida yettita oriq sigir yettita semiz sigirni yeyayotgan emish va yettita yashil boshq va xuddi shuncha quruq boshq emish. A’yonlardan buning ta’birini so‘raydi. Ular bunday chalkash tushni ta’bir qilolmasliklarini aytishadi. Shunda bir paytlar zindondan chiqqan soqiyning yodiga Yusuf tushadi va uning yoniga borib tushni bayon qiladi. Yusuf alayhissalom yeti semiz sigir yetti yil boshqolar juda serhosil kelishini, shu paytda faqat kerakli donni olib qolganini boshqoda qoldirish kerakligini chunki keyingi yetti yil qahatchilik bo‘lishi va ozg‘in sigirdan darak berishini aytadi. Shu o‘rinda Yusuf alayhissalom tushda yo‘q yana bir yil bo‘lishini va unda insonlar ustiga baraka yog‘ilishini aytadilar. Misr podshosi

²⁴ Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf. Tafsiri Hilol.2-nashr.3-juz.166-b

Yusufni huzuriga keltirishlarini soʻraydi. Inson hayoti davomida uchragan tuhmatlardan oʻzini poklashi kerak boʻladi. Yusuf alayhissalom saroy ayollarining makri va boʻhton bilan zindonga tushib qoldilar. Zindondan chiqish paytida, U Zotni xalqning oldida zino tuhmatidan pok ekanini eʼlon qilishlarini talab qildilar. Natijada haqiqat yuzaga chiqdi, Podshohning surishtiruvi sababli Yusuf alayhissalomni zinoga chorlagan Misr azizining xotini aybiga iqror boʻldi va Yusuf alayhissalom tuhmatlardan pok boʻlib zindondan chiqdilar. Xotirjamlik, kengchilik – sinov imtihonlardan keyindir. Yusuf alayhissalom koʻp alamli sinovlarni imon quvvati va sabr bilan yengib oʻtdilar. Sinovlar izidan kenglik keldi. Misrda aziz insonga aylandilar, podshohning yaqin odamlaridan boʻlib, uning xazinasini boshqaruvchi boʻldilar. Qahatchilik yillari boshlangach Yusufning ogʻa-inilari don soʻrab misrga kelishadi Yusuf ularni taniydi aka-ukalar esa uni tanishmaydi. Yusuf ogʻalariga ota bir iningizni ham olib kelsangiz unga ham don berishini , agar olib kelishmasa, boshqa don bermasligini aytadi. Ogʻalar otalari ruxsat bersa, inilarini olib kelishga vaʼda berishadi. Yusuf ham ogʻalarining yukini ichiga donga almashtirish uchun olib kelgan sarmoyalarini qayta berib yuboradi. Ogʻalar otalari huzuriga borib inimizni bizga ber biz uning uchun ham ancha don olib kelamiz deyishadi. Yaʼqub alayhissalom esa ular Yusufning inisini ham Yusuf kabi yoʻqotishadi deb rozi boʻlmaydilar. Ular Alloh nomi bilan qasam ichishadi va otalarini koʻndirishadi. Ogʻa-inilar yana Misrga borishadi va turli eshiklardan kirib Yusufning huzurida oʻtirishadi, Yusuf inisigagina oʻzini tanitadi. Ular qaytayotgan paytda Yusuf inisining yuklari ichiga suv idishini solib qoʻyadi va bu idish kimning yukidan chiqsa u mamlakatda qolishini aytib jar soldiradi. Ogʻa-inilar oʻgʻri oʻzlarining ichlaridan emasligiga ishonib bunga rozi boʻlishadi. Yuklar titilayotgan paytda suv idishi kichik ukaning narsalari orasidan chiqadi. Ogʻalar hayron qolishadi ammo oʻzlarini oqlash uchun buning ogʻasida ham oʻgʻrilik odati bor edi bunda ham boʻlishi mumkin ekanligini aytishadi. Ushbu fakt bundan keyingi yozilgan hech bir badiiy asarda uchramaydi. Hozir ogʻalar Yusufni oʻgʻriga yoʻyishyapti ammo bunda nimaga asoslanganlar bu nomaʼlum. Oʻgʻri boʻlganligini aytishgan ammo nimani , qachon , qayerda bu mavhum. Balki, bu ogʻa-inilarninh navbatdagi boʻxtonidir. Yusuf bu gapni koʻngliga tugib qoʻyadi va oshkor qilmaydi. Keyin ogʻalar Yusufga yalinishga oʻtishadi, inilarining qari otasi borligini uning oʻrniga boshqa birlarini olib qolishni iltimos qiliashadi. Yusuf esa rozi boʻlmaydi. Suv idish kimdan topilgan boʻlsa, faqatgina u qolishini talab qiladilar. Shu oʻrinda Yusuf alayhissalom inilariga aybdorni yoki gunohkorni deya murojaat qilmaydilar chunki suv idishni oʻzlari solganliklari maʼlum. Ogʻalar noiloj vatanga qaytadilar va otalariga vaziyatni tushuntirishadi Yaʼqub alayhissalom ularga yana ishonmay sabr qilishni tanlaydilar. Natijada koʻzlariga oq tushib koʻrmay qoladi. Ogʻalar buning uchun ham otalariga malomat qilishadi. Vaqt oʻtib don olib kelish uchun ular yana Misrga borishadi ammo

qo'llarida don olish uchun yetarli sarmoya yo'q edi. Shuning uchun Yusufdan yordam so'rashadi. Yusuf alayhissalom shu paytda o'zlarini tanitib o'zlariga va inilariga qilgan yomonliklarini eslatadi. Ular xatkorliklarini tan olib uzr so'rashadi. Yusuf og'alariga o'z ko'yilagini berib yuboradi va otasining ko'zlariga yopishini so'raydi. Ular shunday qilishadi va Ya'qub alayhissalomning ko'zlari ochiladi. Va ahli oila barchalari Misrda jam bo'lishadi. Shundan so'ng Yusuf alayhissalomning bolaliklarida ko'rgan tushlari o'nggidan kelib o'n bir aka-uka Yusuf qarshisida bosh egishadi. Qur'onda kelgan Yusuf alayhissalom qissasining qisqacha mazmuni shundan iborat. Boshqa inson qo'li bilan yozilgan asarlarda badiiy to'qimalar, va yangidan yangi Qur'oni Karimda uchramaydigan obrazlar qo'shilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf. Tafsiri Hilol.2-nashr.3-juz
2. Alouddin Mansur. Yusuf va Nur suralarining tafsiri. Toshkent. Fan, 1992-y.
3. Bobojon Ramz . Yusuf va Zulayho. Toshkent. G'afur G'ulom nomidagi adabiyot va san'at nashriyoti. 2000-y.
4. «Uch bulbul gulshani. Durbek. Yusuf va Zulayho. Toshkent. Adabiyot va san'at, 1986-y.

